

T T I
DELLA
SOCIETA' ECONOMICA
DI FIRENZE
OSSIA
DE' GEORGOFILI
VOLUME IV.
ALLA MAESTA'
DI LODOVICO
INFANTE DI SPAGNA
RE D' ETRURIA
PRINCIPE EREDITARIO
DI PARMA PIACENZA GUASTALLA
ec. ec. ec.

FIRENZE MDCCCL

Nella Stamperia del Giglio.
Con Approvazione

MEMORIA

DEL DOTT. VINCENZO CHIAVARI

Letta il dì 6. Luglio 1796.

*Del Succedaneo che potrebbe
trovarsi alla Caloria
delle Fave.*

L'Economica sussistenza della nostra Toscana, quantunque per la ricchezza figlia dell'Arti primeggiasse forse una volta in mezzo a tutta l'Europa, oggi si vedrebbe, o Signori, in troppo grave detadanza, se per una smania di speculazione non fosse stata fortunatamente con tanti mezzi favorita, incoraggiata, e sostenuta l'Agricoltura, l'altra delle due basi della nostra felicità nazionale. Dopo che le indastrie, e grandi nazioni marittime, e traverso a mari immensi, e sconosciuti, sono aperte tutte vie al commercio, tutti oggetti sono stati da esse investigati, tutte sorgenti scoperte, preponderò di troppo a favor loro questa importante bilancia:

E quindi languendo le Arti in Toscana, conobbesi presto la necessità, in cui ci trovavamo, di divenire agricoltori, e di profittare delle benefiche esibizioni della natura, coll'impiegare in concorrenza di essa ogni risorsa o compenso dell'arte, affine di accrescere, coi moltiplicati prodotti della terra la ricchezza della Nazione. A tale utilissimo scopo desiderando pur io di concorrere, acciuto mi sono a esordire sull'importante Problema proposto al Pubblico per l'Anno 1796., e sonosi affacciate alla mia mente alcune considerazioni se nel proposito, le quali oggi sottopongo al Vostro giudizio.

Nell'invitare i dotti osservatori a dirvi „qual dovrebbe essere il succedaneo „ più utile a favorire la più abbon- „ dante riproduzione del Grano, da sostituirsi alle fave, praticate per regioni „ di Caloria, dico che per la loro durezza sorda fallacia se ne debba abbandonare la semenza,„ sembra, che supponesse indispensabile, per bene ordinare, e preparare la raccolta del Grano, il seminare le Fave, o altre piante analoghe nel terreno vangato, o come

scol direi *Sulla Fava*, lo che in volgare espressione dicesi appunto *far la Caloria*.

Egli è di fatto, che la raccolta del Grano nell'anno successivo alla fatta Caloria si ottiene almeno mediocre, anche senza l'aiuto del concime; si è creduto forse dal volgo perciò di applicarò adattamente a questo mezzo di fertilizzazione il nome di Caloria, supponendo, che mediante la vegeazione delle piante silquose, o dell'altre inservienti all'istesso fine, potesse farsi nel terreno un reale accumulamento di calórico, capace di sostenersi, e conservarsi a piè della futura semenza; giacchè è stato sempre con ragione creduto, che il calore del suolo sia uno dei priacipi agenti della vegeazione.

Vari, e replicati esperimenti sono stati da me fatti su tale oggetto. Ma siccome nulla m'ha convinto, che il calórico (questo efficace stimolo, questa potentissima forza eccitante, dalla di cui azione è in gran parte sostenuta la vita di tutti gli esseri viventi) si accumuli realmente, e si mantenga nel terreno mediante la Caloria, altre cause ho volu-

to rintracciare, che indipendentemente dal calore favoriscono a sufficienza la vegeazione del Grano sulla Caloria, e che lo fanno in tal caso generosamente prosperare. Queste essendo quanto certe ed evidenti, altrettanto efficaci, e sufficienti a compire l'oggetto della Caloria stessa, dovrà forse starsene per conseguenza l'imità della semenza delle fave, e di altre piante analoghe solite impiegarsi pel solo oggetto della caloria, purchè siano praticate certe diligenze nei lavori, scobe opportunamente le altre sementi, impegnati gl'ingressi in una ragionata proporzione.

Voi ben sapete, che i lavori della terra sono principalmente diretti a mantenerla egualmente indevuta dell'umidità necessaria alla vegeazione, perchè l'acqua è la materia primitivamente destinata dalla natura all'alimento dei vegeabili. In tanto può dirsi dunque un terreno sfruttato, e bisognoso di lavoro, inquantochè è stata arreata dalle piante in esso vegeate la possibile quantità di sugh alimentari; proporzionatamente al bisogno delle piante medesime. E perciò quello stato di terreno,

nel quale le radici delle piante avranno allignato, sarà sfruttato ad una profondità ed estensione proporzionata all'espansione, e penetrazione delle radici alimentatrici. Dalle conseguenze di queste verità incontrastabili, io credo che sia nata la pratica dei lavori diretti a smuovere la superficie del suolo, la trasmissione al terreno degl'ingrassi vegetabili e animali, e più particolarmente l'uso di alterare, di gettar cioè nella medesima terra per diversi anni delle sementi di piante di specie, e di genere diverso. Sembrano infatti persuasi di queste stesse verità i più giudiziosi agricoltori, i quali sogliono terminare la ruota delle loro sementi con delle piante sempre meno bisognose di sugo nutritivo, e le radici delle quali si portano a diversa profondità, e direzione. Così M. Reichard (1), uno dei più intelligenti Agronomi Tedeschi, alterando per 18. anni consecutivi le sementi, racconta d'avere ottenuto altrettanto buone raccolte di utili produzioni, senza ingrasso artificiale, e senza lavoro di vangia.

(1) *Traité de la Campagne, et de Jardinge.*

Ma eccoci appunto in queste vedute nella sementa delle fave, o degli altri vegetabili adatti per la caloria. Si concepanno in tal caso al terreno delle piante che poco traspirano, e poco alimento esigono pel loro nutrimento; e le radici delle quali si profondano nel suolo assai più di quelle delle piante cereali. Lo strato di terra può occuparsi delle piante del Grano nell'anno avvenire, non rimane in conseguenza sfruttato dalla caloria, e quasi si riposa come nel maggese; onde nasce a mio parere una potente causa della fertilità del terreno vestinato nella Caloria.

Sembra mi ancora, che la caloria mantenga il suolo in una disposizione meccanica favorevole allo sviluppo delle nuove generisime radici delle piante cereali da seminarvisi, e per questa parte ne promuova la vegetazione. Egli è vero, che la terra, siccome Hales, Tillet, Bourer, Dubanel, Sage, ed altri hanno particolarmente dimostrato, non trasmette ai vegetabili, che alimenta, quasi veruna parte di se stessa; cosicchè a lor riguardo essa dee considerarsi solo il di

loro sostegno, ed il filtro, per cui i sughi nutritivi pervengono alle radici quasi come per mezzo della placenta perviene il sangue al corpo del feto.

Ma la radice appunto (la più interessante parte della pianta, che come lo stomaco, e gl' intestini nell' animale, è pel vegetabile il veicolo della vita) non si aumenta e non estende le sue sottilissime diramazioni se non per andar riuocciando nuovo nutrimento, e nuovo alimento alla pianta. Perciò, qualunque dotta di grande eccitabilità, e sensibilissima agli stimoli, che sopra di lei principalmente agiscono per sostenere la vita vegetabile, ha bisogno d'incontrare nel terreno una resistenza proporzionata alla forza ed al vigore delle sue ramificazioni. Una densità troppo grande del suolo presenta perciò un ostacolo alle delicate radici delle piante graminnee, per cui se ne impedisce il aumento e l'espansione. D'altronde un suolo troppo sciolto dà luogo a molta evaporazione, e le radici restan prive del necessario alimento.

Avendo in vista queste premesse, osservate meco, o Signori, dal misco-

se fino alla micitura le fave, o le altre piante siligose, le Saggine, i Grantarichi, in un campo a caloria. Quelle col fitone, e queste colle loro capellate e molto ramosse radici, sollevano fin dal nascere, e tanto più nel crescere sostengono lo strato superiore del terreno, mentre coll'estensione delle radici stesse lo tengono diviso, ed impossibilitato a comprimersi di se stesso col proprio peso. Intanto la superficie esteriore del campo, rotta solo da vari sassi, si forma in una crosta, da cui è moderatamente trattenuta l'evaporazione degli strati inferiori. In questa maniera il terreno è mantenuto soffice, ed umido a sufficienza, e rimane sfruttato ad una profondità, alla quale il grano nell'anno avvenire non arriva a cercare alimento. Perciò poco lavoro, e superficiale basta a farlo prosperare senz'altro ajuto sulla caloria.

Quantunque poi nel seminare questo grano, per la prima volta non si sparga concime, o almeno ben poco se ne consegua al terreno da seminarsi, sembrami assai vantabile la do-

se impiegatone nella caloria. Quasi due campi di piante cereali si concimerebbero coll'ingrasso di un sol campo di fave; e poco consumandone queste o altre piante analoghe, resta per la massima parte a profitto del grano, che dee loro succedere.

Si potranno dunque ottenere nelle raccolte del grano gli effetti proprii della caloria, tostochè espresso coi lavori sostituire al suolo sfruttato una strata ricca di alimento, e mantener soffice adeguatamente il terreno d'anno in anno, e dare una più giusta distribuzione agli ingrassi, senza aver bisogno di principiare la ruota delle sementi dalle solite piante d'incerta, e fallace raccolta.

Egli è vero, che si manca in qualche luogo della Toscana di braccio coltivatori; che il terreno da vangarsi non può tutto averli preparato in tempo per la semente autunnale; e che finalmente ogni piccolo risparmio sull'ingrasso forma un oggetto considerabile per l'eccessivo suo prezzo. Su queste vedute si renderebbe perciò necessaria, o almeno assai utile la caloria, piuttostochè tenere infruttuoso per un'annata

il terreno vangato, con danno eguale a quello che fanno i maggosi alla somma delle Raccolte.

Io non so per altro se la poca quantità d'ingrasso, che forse potrebbe impiegarsi in due anni consecutivi di sementa di piante cereali superiormente a quello impiegato nella caloria, sia più apprezzabile del rischio, cui si espone l'agricoltore, e il padrone seminando sulla vanga le fave, delle quali la raccolta è tanto fallace. Qualora voglia ammettere questo dispendio nel caso di seminare il Grano anche sulla vanga, abbiamo già visto di sopra, che la differenza è nulla o appena sensibile. D'altronde è fuor di dubbio, che specialmente il Grano detto Civitella coll'aiuto di mediocre ingrasso prospera eccellentemente sulla vanga; e la raccolta del grano nell'anno successivo corrisponde egualmente.

Qualora dunque il terreno potesse essere in ordine al tempo dell'ordinaria semente del grano, sarei di parere, che ciascheduno dovesse scegliere quest'utile e più sicuro prodotto, piuttostochè l'incerto delle piante siliquose del

la Primavera; invertendo però nell'anno avvenire di mutare la superficie del terreno sfruttata, in una maniera efficace e sicura.

Per la semenza poi del terreno, che non si è potuto vangare in Autunno, parmi, che l'Orzo dovesse meritare la preferenza nella scelta dei semi, che si destinassero ad occupare il terreno vangato nell'Inverno. Questa pianta sfrutta moderatamente il terreno, e poco consuma di concime; in quasi due mesi di tempo torna il di lei seme, come suol dirsi, nel sacco; è d'un utile reale il suo prodotto, tanto per pane, che per biada; e colla molteplicità, di raro soggetta a mancare, compensa il difetto di prezzo in confronto del grano.

In qualunque dato per altro essendo necessario usar la superficie sfruttata, perchè è quasi impossibile di far sentire annualmente ad un podere intero la vanga, che è il mezzo più efficace e sicuro a tal'uso, si è generalmente adottato il costume di vangare un podere nel lasso di tre anni, cioè che il medesimo campo tocca a vangarsi ogni quart'anno. Ma se ciò è fa-

so per economia di braccia necessariamente indotta dalla mancanza di operai, io penso che possa darsi un maggiore ostensione a questo vantaggio: tenendo cioè i terreni a vangature più distanti in possessione della qualità di essi, ed alternando piuttosto con maggior regolarità e intelligenza, e con più sicurezza e profitto le semenze di piante cereali.

Per quanto presso la maggior parte dei Contadini il giro alternante delle semenze compiasi in tre anni, e sempre si principia da una semenza di Fave; di Vecce, di Saggina ec. non mancano per altro anche sotto i nostri occhi alcuni esempi di fertilità sostenuta nei terreni stessi per molti anni più del consueto senza l'uso della Vanga, dei quali alcuni permenetemi, ch'io vi adduca la conferma della mia proposizione. Nella Collina di S. Minato, e d'Acetri molti contadini vangano ogni quart'anno, e principiano dalle fave il primo anno, nel successivo seminano la Civibella, nel terzo Grano Gentile, nel quarto finalmente Grano Marzocchio, o Favagone. Nella R. Fattoria

delle Casine si pestina dopo due grani fatti in seguito delle fave, di seminar vena il quart'anno, ed il quinto nuovamente grano: e siccome la vena coll' esuberante frutto raggraglia quasi il valore del grano, si fanno quattro consecutive raccolte equivalenti; insensibilmente il terreno non sfruttato dalla Vena si riposa quasi e si vivifica per l'anno avvenire. Finalmente coll'anno frutto medio di 20. almeno per uno nell'Orto dello Spedale di Bonifazio si semina il grano per cinque anni consecutivi nell'istesso campo dopo la solita coltura del primo anno, nè si ricorre a vangare se non se nel settimo anno.

Negli anni per altro intermedi alle Vangature bisogna assolutamente supplire coi lavori dell'aratro ai benefici, che apporta la Vanga; e conviene perciò distinguere la circostanza della qualità della pianta, che vi ha abitato l'anno precedente.

Trattandosi di preparare per la semenza del grano il terreno tenuto a coltura, o in ogni altra maniera abitato già da piante di profonda radice, siccome

il grano non profonda le sue, che quattro, o cinque pollici, sarebbe d'annoso l'arare a fondo; venendosi così a portare alla superficie il suolo più basso stato già abitato e disgiato dalle piante alimentari. In tal caso è da seguirsi l'uso di rompere il terreno coll'aratro, e tornarsi solo per assodare dopo d'aver costeggiato con un vomere poco verticale; mentre con questa seconda operazione si riporta al suo posto la terra della superficie stata dal vomere sollevata, e divisa nella prima operazione. Ma dovendosi mutare senza la vanga la strato superficiale del terreno (stato girabato da qualche pianta cereale, e specialmente dal grano, che tanto oltre s' alimenta) prima di sostituirvi un'altra pianta consigliabile, la prima operazione dee consistere certamente nel rompere il terreno dopo la raccolta più a fondo che sia possibile, purchè non s'incontri uno strato di terra troppo cattiva. Con questo mezzo, oltre al procurarsi allo strato inferiore i benefici influssi del sole, e delle meteoce, oltre al facilitarsi la decomposizione dei cadaverici avanzi delle radici, si solleva

insieme alla superficie un nuovo strato di terra. Siccome però nella successiva operazione dell'Erpice si viene a ricoprire il terreno restato già scoperto nel sollevamento della terra stessa, e la superficie si forma perciò nuovamente dallo strato stesso, da cui era prima formata, cadendo che si ottiene l'inserto di portare alla superficie stabilmente nuovo terreno, aprendo i solchi vecchi coll'aratro a qualche profondità prima di erpicare. Questa operazione di più, benchè per se stessa di poca conseguenza, fa sì a mio parere, che il terreno portato alla superficie nelle successive operazioni di *costeggiare*, e *d'insporre*, colle quali si formano le porche, è tutto nuovo, ed appartenente agli strati più bassi. E tantopiù dovrebbe ciò ottenersi, se nell'arazzare, nello spianare cioè alternativamente gli spigoli rimasti dopo d'aver costeggiato, si avvertisse di lasciare interi quelli corrispondenti ai primi solchi fatti nell'aprire le vecchie porche.

Egli è chiaro, che questi spigoli son formati dalla terra appartenente allo strato inferiore, che ha ripieno i primi

solchi accennati nell'operare coll'Erpice, e collo Spianuccio. Laonde questa terra stessa dee tornar fuori nel farsi il solco coll'aratro da seme nel luogo indicatovi, e da quello esser rovesciata indubitatamente a formare la superficie della nuova porca.

Da queste diligenze non resta molto accresciuta la mano d'opera, ma si ottengono sicuramente gli effetti della *caloria*, senza incontrarne gl'inconvenienti, e colla sicurezza di molto più utili, e più sicure raccolte. Resta a Voi, o Signori a confermare con replicate esperienze il vantaggio di queste mie idee, seppur le credete fondate sulle immutabili leggi della Natura; e quando esse si realizzassero, parmi che saremmo giunti ad una indiretta, ma vera soluzione del Problema proposto.